

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KONGNITIV JARAYONLARINING
PSIXOLOGIK TASNIFI (DIQQAT MISOLIDA)****Komiljonova Gullola****Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi****Teli: 998997748283****Ilmiy maslahatchi: Turakulov B.N.****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14729106>**

Annotatsiya: Ushbu maqola shaxs taraqqiyotida bolaning psixik rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars mashg'ulotlarini o'zlashtirishida diqqatning har tomonlama o'rganilishi o'tilyotgan mavzularning mazmun mohiyatini keng ko'lamli o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Bilish jarayonlari kongnitiv jarayonlar ananiyev jarayonlar, diqqat turlari, diqqatning xususiyatlari, ixtiyoriy diqqat, ixtiyorsiz diqqat, ixtiyoriy va ixtiyorsizdan keyingi diqqat.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimidagi islohotlar nechog'lik muhim ekanligi jamiyat oldidagi eng ustuvor vazifalardan biri sanaladi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ta'lim to'g'risidagi qonun jamiyat a'zolarining ta'lim muhitida tahsil oluvchi kelajak avlodning har tomonlama yetuk intellektual salohiyatiga ega bo'lishi davlatning rivojlanishida asosiyustuvor masala deb qaraladi.

Kongnitiv psixologiya inson aql idroki va ruhiy jarayonlarining o'rganilishiga qaratilgan ilmiy sohaga kiradi. Bu soha bilish jarayonlarini xususan diqqatni, xotirani, o'rganishni va idrokni chuqur tahlil qilishni maqsad qiladi. Diqqat, bilish jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, insonning aqliy faoliyatini va harakatlarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli diqqatning jihatlari, uning turlari va xususiyatlari psixologiyaning ajralmas mavzusi bo'lib qoladi.

Asosiy qism.

Bilish jarayonlari -insonni tashqi va ichki dunyosidan ma'lumotlarni qabul qilish va ular asosida qarorlar qabul qilish jarayonlaridan iborat.

Kongnitiv jarayonlar insonning o'rganish va muloqot qilish tarzini shakllantiradi

Bilish jarayonlari turlari:

Idrok-insonning sezgi organlari orqali atrof-muhitdagi obyektlarni va hodisalarni qabul qilish va ularga mazmun berish jarayonidir.

Idrok bir vaqtning o'zida bir nechta sezgi organlari orqali amalga oshiriladi va ular o'zaro uyg'unlashgan holda ishlaydi. Xususiyalari:Idrok-faqat obyektning shakli yoki rangi haqida emas balki ular orasidagi bog'liqlik haqida ham ma'lumot beradi. Idrok jarayoni tajriba va bilishga bog'liq.

Diqqat -insonning malum bir obyektga yoki vazifaga ongli ravishda yoki ixtiyorsiz ravishda etibor qaratishi. Bu kongnitiv jarayonning asosiy qismi bo'lib, boshqa bilish jarayonlarini boshqaradi.

Ixtiyorsiz diqqat-bu insonning ongli ravishda boshqarilmaydigan va tashqi stimullar ta'sirida yuzaga keladigan diqqatdir. Bu jarayonlar ko'pincha kutilmagan yoki qiziqarli bo'lgan stimullar bilan bog'liq holda ro'y beradi.

Xususiyatlari: tashqi muhitdagi kutilmagan o'zgaroshlar (masalan qattiq ovoz yorqin nur) ta'sirida yuzaga keladi.

Insonning ichki qiziqishi va ehtiyojlariga asoslanadi (masalan och odam ovqatni ko'rib diqqatini unga qaratadi). Inson buni boshqara olmaydi yoki ongli ravishda bu diqqatni tanlamaydi.

Ixtiyorsiz diqqat-insonning tashqi muhitdagi o'zgarishlarga tez javob berish qobiliyatini taminlaydi. Bu biologik jihatdan himoya mexanizmi sifatida rivojlangan.

Ixtiyoriy diqqat insonning maqsadli faoliyati bilan bog'liq bo'lib, u ongli ravishda boshqariladi. Bu diqqat turi ko'pincha, ichki motivatsiya, maqsad va harakat rejasi asosida shakllanadi.

Xususiyatlari:

Ongli ravish boshqariladi va ma'lum bir maqsadni amalga oshirishga qaratilgan.

Iroda kuchni talab qiladi chunki odam o'zini tashqi chalg'ituvchi omillardan cheklashga harakat qiladi.

Faoliyat davomida davomiyligi oshib boradi, yosh o'tgani sari rivojlanadi,

1. Ixtiyoriy diqqat uchun: Reja tuzish, faoliyat uchun aniq maqsadlar qo'yish, mashqlar konsentratsiyasini oshirishga yordam beradigan mashqlarni bajarish (yoga yoki meditatsiya).

Motivatsiya: faoliyatning foydaliligini tushunib ichki qiziqishni kuchaytirish.

2. Ixtiyorsiz diqqat uchun: tashqi muhitni nazorat qilish (masalan, chalg'ituvchi omillarni kamaytirish).

1. Konsentratsoya - diqqatning bir nuqtaga to'planishi. Inson bir vaqtning o'zida bir nechta faoliyatni bajarishga qodir emas, shuning uchun diqqatni maqsadga yo'naltirishimiz mumkin.

2. Samaradorlik - diqqatning samarali ishlash qobiliyati.

3. Yengillik va uzoq davom etish va turli vaqt mobaynida samarali psixologik barqarorlik bo'lishi kerak.

4. Qisqa muddatli va uzoq muddatli diqqatning turli muddatlarda faoliyat ko'rsatishi. Ba'zi vazifalar qisqa muddatli qisqa muddatli diqqatni talab qilsa, boshqalar uzoq muddatli etibor va konsentratsoyani talab qiladi.

Lev Vygotsky: diqqat va boshqa kongnitiv jarayonlarni ijtimoiy kontekstda o'rganishni qo'lladi. U diqqatning o'zgaruvchan va ijtimoiy madaniyatga bog'liq bo'lishini takidlagan. Vygotskiyning tadqiqotlari bolalar o'qitish jarayonida diqqatni boshqarishning ahamiyatini ko'rsatadi.

Abdurahmonov.R. o'zbekistonlik olim diqqatning yoshlar o'rtasidagi rivojlanishini o'rgandi. Uning tadqiqotlari yoshlarni diqqatini o'stirish va o'quv samaradorligini oshirish uchun turli pedagogik yondashuvlarni taklif qildi.

Xulosa

Diqqat kongnitiv jarayonlaning muhim qismi sifatida insonning o'rganish va faoliyatini boshqarishda asosiy ro'l o'ynaydi. Ixtiyoriy va ixtiyorsiz diqqatning xususiyatlarini tushunish, o'quvchilarning diqqatini boshqarish va talim jarayonida samaradorlikni oshirishda muhimdir.

Olimning tadqiqotlari diqqatning yoshlar o'rtasida o'rganilishi va uning pedagogik yondashuvlarga tasiri haqida qimmatli ma'lumotlar berdi.

Piaget Vygotsky va o'zbek olimlarining ishlarida diqqatning ijtimoiy va individual rivojlanishidagi o'zgarishlar o'rganilgan. Ularni ishlaridan olingan natijalar, o'quvchilar uchun samarali talimni tashkil etish va diqqatni boshqarish uchun muhim qadamdir.

References:

1. Vygotskey L.S. "Bolalar psixologiyasi asoslari"
2. "Diqqat va idrokning rivojlanishi" Jabborov. O.
3. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
4. Burieva, K. E., & Kamilova, Z. A. (2022). The psychology of adolescence. Scientific progress, 3(4), 923-929.
5. Eshnayevo Nortoji Jumayevich, & Madgapilova Nargiza Talipjanovna. (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. International Journal of Pedagogics, 3(02), 44–47. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue02-09>
6. Sh.Umarova 2024. Psychological Features Of Workers And Factors Affecting Them. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 52–63.
7. X.Raximova 2024. Current Role And Requirements Of Digital Pedagogy. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 38–51.
8. 2024. Psychological Features Of Workers And Factors Affecting Them. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 52–63.
9. 2024. Current Role And Requirements Of Digital Pedagogy. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 38–51.
10. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.
11. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50–53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
12. Жўраев, Ш. ., & Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>
13. Mirzaeva, S. R. (2021). Talaba valeologik ongining psixologik himoya mexanizmlari bilan determinantlashuvi. Science and Education, 2(Special Issue 1), 133-143.
14. Rustamovna, M. S. (2020). Psychological features of attitudes of students to their own health in conflict situations. journal of critical reviews (No. 17, pp. 3071- 3076). ISSN-2394-5125 VOL 7.
15. Tursunboyev, S. (2023). Boshlang 'ich ta'limda dezadaptatsiyaning psixologik xususiyatlari. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 142-145.
16. Baxtiyarovich, T. S., & Mirzaeva, S. R. (2023). Dezadaptation of elementary students. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(4), 173-175.